

HUMANISTIC POTENCIAL OF THE ALTERNATIVE EDUCATION IN THE USA**Palkush V.***post graduate student,**Department of General Pedagogic and Pedagogic of Higher School,
State Higher Educational Establishment «Uzhhorod National University»,
Uzhhorod, Ukraine***ГУМАНІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ОСВІТИ США****Палкуш В.П.***Аспірант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
Ужгородський національний університет. Ужгород, Україна*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7945047>**Abstract**

This article is devoted to the problem of alternative education in the USA. This education is very popular in America. In the USA a variety of educational alternatives exist at the elementary, secondary and some other levels in four categories: school choice, independent schools, home-based education or home-schooling, self-education. Some schools are based on the pedagogical approaches different from the mainstream pedagogy, while other schools are for gifted students, children with special needs, vulnerable children etc. Alternative schools appeared in the United States more than two centuries ago. They provide special educational conditions for the personal development of each pupil. This is the main value of alternative education. It is underlined that alternative education is based on the principles of humanism.

Анотація

В статті розглядається деякі аспекти альтернативної освіти США, яка почала розвиватися тут понад двісті років тому і є дуже популярною сьогодні. Визначено найбільш поширені види (моделі) альтернативних навчальних закладів в США, які функціонують на різних освітніх рівнях (школи, що розбудовують унікальні підходи до навчальної програми й навчання, відкриті школи, вільні, контрактні, школи управління і фінансування, факультативні, чартерні, магнітні, школи-інтернати, виправні, фундаментальні, мультикультурні, з поглибленим вивченням окремих предметів, відкриті програми, ваучерні програми, місцеві навчальні центри, поєднання школи і коледжу та ін.). Підкреслюється, що альтернативна освіта базується на ідеях гуманізму. Вона спрямована а створення можливостей для самореалізації кожного індивіда.

Keywords: humanism, alternative education, pedagogical approaches, models of alternative schools, USA.**Ключові слова:** гуманізм, альтернативна освіта, педагогічні підходи, моделі альтернативної освіти, США.

У другій половині ХХ століття на тлі інтенсивного розвитку психологічної науки ідеї гуманістичного виховання виходять на новий рівень, отримавши солідне наукове обґрунтування. Гуманістична психологія (А. Маслоу, К. Роджерс і ін.) розглядає людину як особистість, яка має ієрархію потреб у безпеці, любові, повазі й визнанні. Принципи гуманістичної психології поширюються на проблеми виховання й освіти. Зокрема, А. Маслоу вважає, що вищою потребою особистості є потреба в самоактуалізації, реалізація своїх можливостей. К. Роджерс підкреслює, що «повноцінно функціонуюча людина» усвідомлює свої почуття й потреби, має відповідальність при тому, що здатна вибирати із прийнятних варіантів поведінки такі, що відповідає її природі. Вона відкрита для всіх джерел знання й готова до особистісного росту, саморозвитку [1]. При педагогічній роботі з учнями К. Роджерс визначає ряд принципів і прийомів надання підтримки й допомоги в розвитку дитини. Один з основних принципів – безумовна любов, прийняття дитини такою, якою вона є, позитивне ставлення до неї. Дитина повинна бути впевненою,

що її люблять, розуміють, поважають її право вибору. Це дає дитині впевненість у собі й здатність позитивно розвиватися, а якщо ні, то йде розвиток неприйняття дитиною себе й формування особистості в негативному напрямку.

Гуманістичному вчителю, згідно поглядів К. Роджерса, необхідно володіти двома головними властивостями: емпатією і конгруентністю. Конгруентність – це щирість у відносинах з учнями, відкритість до співробітництва, здатність залишатися самим собою. Емпатія – здатність розуміти, співчувати, відчувати внутрішній стан іншого, уміти виражати дане розуміння. Це забезпечує правильну педагогічну позицію для надання допомоги й підтримки. Принцип гуманізму у навчанні і вихованні дітей ґрунтується, за К. Роджерсом, на наступних правилах у педагогічному спілкуванні між дитиною й учителем:

1. Демонструвати довіру до дітей.
2. Допомогати дітям у формулюванні мети діяльності, яка належним чином буде оцінена.
3. Приймати до уваги, що в дітей є власна мотивація до навчання.

4. Стати джерелом досвіду з усіх питань для учнів.

5. Володіти здатністю відчувати і розуміти, настрої, стан особистості учня.

6. Бути активним учасником групової взаємодії.

7. Відкрито виражати свої почуття у групі дітей, додавати особистісне емоційне забарвлення викладанню.

8. Володіти стилем неформального доброзичливого спілкування.

9. Володіти позитивною самооцінкою, проявляти емоційну врівноваженість, упевненість в собі, оптимістичність [1, с. 221].

Гуманізм як історично сформована й на сьогоднішній день домінуюча у світовій культурі система поглядів розглядає людину як особистість, що має право на волю, щастя, розвиток і прояв своїх здібностей (Я. А. Коменський, К. Вентцель, М. Монтессорі й ін.). Ідеалом різних напрямків гуманізму є гуманність і людяність, а його метою є розвиток ціннісних здатностей, вищий розвиток людської культури й моральності, почуттів і розуму людину, що приведе до відповідної поведінки особистості і її ставлення до світу.

Таким чином, поняття «гуманізм», яке широко використовується в наш час, має на увазі систему світогляду, визнання цінності людини як особистості її права на розвиток і прояв своїх здібностей. Сутність людини розглядається не тільки з біологічних або соціальних позицій, але й духовних.

Гуманізм розглядає людину як вищу мету суспільного розвитку, у процесі якого забезпечується реалізація її потенціалу в соціально-економічному і духовному житті. У різних сферах суспільного життя проявляється загальнолюдський початок, який протистоїть груповому, класовому, національному, релігійному сприйманню людини. Загальнолюдський початок виступає як певна система цінностей, яка має значення для всього людства значимість, що утверджує цінність людського буття й людської особистості зокрема.

Як показують численні дослідження, присвячені розвитку ідей гуманізму в історичній перспективі й гуманізації освіти, загальноосвітній вектор розвитку філософської й суспільної думки можна позначити як процес гуманізації суспільства, поступового утвердження цінності людського життя й особистості, визнання її невід'ємних прав і свобод, у тому числі, права на вільний розвиток. У цьому ж напрямку відбувався і розвиток педагогічної науки: протягом людської історії відбувалося поступове формування ставлення суспільства до дітей і підлітків не тільки як до повноправних його членів, але й повноцінних особистостей з особливим статусом, які володіють відповідно особливими правами.

Принцип гуманізму у навчанні і вихованні передбачає повагу до особистості дитини в поєднанні з вимогливістю до неї, здійснює регулятивну функцію у відносинах педагогів і вихованців, вибудовуючи їх на довірі, взаємоповазі, любові, доброзичливості, співробітництві. Сучасна вітчизняна і

світова педагогічна наука вважає необхідною умовою навчання і виховання створення сприятливих умов для всебічної самореалізації особистості, розкриття її здібностей, максимальне врахування її інтересів та нахилів.

Ці ідеї знаходять своє відображення в альтернативній освіті, до якої сьогодні в багатьох країнах світу проявляють все більший інтерес. Альтернативні школи існують в США, Великій Британії, Канаді, Фінляндії та інших країнах, де вони функціонують на одному рівні з державними. Альтернативні школи дають можливості для ефективного індивідуального розвитку особистості.

Відомі вчені (О. Декролі, Дж. Дьюї, У. Кілпатрик, С. Торндайк, А. Ферер та ін.) визначають такі недоліки традиційної школи:

- школа змушує дитину більше слухати, ніж діяти;
- школа пригнічує прагнення дитини до самодіяльності;
- школа не зважає на інтереси дитини;
- школа змушує дітей вивчати матеріал, які для них нецікаві;
- дитина часто не розуміє змісту дій, що виконуються нею у школі;
- школа не вчить праці й не підготовляє до життя;
- школа занадто рано змушує дітей абстрагувати поняття, коли вони ще до цього не здатні і т.д.
- навчальний матеріал часто далекий від життєвих інтересів;
- вправи не надають можливостей для особистої вільної активності дитини;
- різні галузі знання не зв'язані одна з одною і не враховується процес мислення дитини;
- навчання, засноване на постійному впливі з боку вчителя, лише гальмує власне мислення дитини;
- система «питання – відповідь» при проведенні занять відучує дитину від самостійного мислення;
- класно-урочна система навчання орієнтується на «середнього» учня, від чого страждають і слабкі, і сильні учні.

Альтернативна освіта виступає проти: ігнорування самобутності й своєрідності психіки дитини, її прагнення до самовираження; розгляду дитинства лише як підготовчого етапу до майбутнього дорослого життя; звертання до шаблонних методів виховання й навчання без врахування індивідуальних особливостей дітей; відсутності знань про дитину й небажання будувати гуманістичні взаємини між дорослими і дітьми.

Аналіз наукових праць американських учених з питань альтернативної освіти (Р.І. Морлі (R.E. Morley), М.А. Рейвід (M.A. Raywid), С.Р. Аронсон (S.R. Aronson), Р.Е. Бучарт (R.E. Butchart), Б. Якобс (B. Jacobs) та ін. дає підстави розглядати аль-

тернативну освіту як педагогічну парадигму в освітній практиці, орієнтовану на створення в спеціально організованому педагогічному середовищі умов для розвитку природжених властивостей дитини й надання їй повної волі для самореалізації; спрямовану на розширення суб'єкт-суб'єктних взаємин з метою прилучення індивіда до соціального досвіду у всіх сферах особистого й суспільного життя й забезпечення підготовки до свідомої активності й самостійної творчої діяльності в рамках тісного взаємозв'язку навчання й виховання з навколишнім світом [2-5].

Альтернативна освіта передбачає:

- варіативність і альтернативність освіти, що дає можливість відійти від традиційної однакової освітньої системи до різноманітності форм і шляхів одержання освіти;
- відкритість освіти, внутрішню розкритість, що демонструє звільнення від будь-яких догм;
- плюралізм освіти, що перетворює альтернативну освіту з уніфікованої системи в різноманітну за цілями, змістом, організацією освітнього процесу, педагогічними підходами і технологіями педагогічну систему;
- самостійність освітніх установ у виборі стратегії свого розвитку, цілей, змісту, організації й методів роботи, включаючи юридичну й економічну самостійність;
- право педагогів на творчість, на власний педагогічний стиль, на свободу вибору педагогічних технологій, підручників, навчальних посібників, методів оцінки діяльності учнів і т.д.;
- право учнів на вибір профілю освіти, на навчання за індивідуальними навчальними планами, на участь в управлінні даною освітньою установою.

Аналіз сутнісно-змістової характеристики поняття «альтернативна освіта» і його трактування зазвичай зводяться до опису різних програм, форм і методів роботи з учнями, які використовуються, як правило, замість традиційних підходів у звичайних навчальних закладах. Тому під альтернативною освітою часто розуміють освіту, структуровану на новаторських методичних принципах і нестандартних стосовно традиційних, загальноприйнятих способів одержання знань.

У цьому зв'язку, говорячи про нестандартність, дуже важливо підкреслити, що в альтернативних школах в організації освітнього процесу опираються на такі основні принципи, як:

- *свобода вибору*, коли кожний учень бере активну участь у розробці власного навчального плану, в який включається й мінімальна база, схвалена міністерством освіти, проте учні все-таки самі визначають, які предмети вони будуть вивчати; вибір дисциплін обмежений тільки самими дітьми);
- *самоврядування*, в процесі якого розв'язуються питання, що впливають на шкільне життя, вони ухвалюються більшістю голосів (тут право голосу мають як учителі, так і учні та їх батьки);
- *самодіяльність учнів у повсякденному пізнавальному процесі*, коли діти вчаться і займа-

ються своїми власними справами стільки часу, скільки їм необхідно (у ході цієї діяльності вони реалізують свої власні проекти й захоплюються тими видами діяльності, які їх дійсно цікавлять).

Альтернативна освіта зазвичай представлена такими основними компонентами: *організаційна структура* (пов'язана з формуванням невеликих за обсягом класів; структурування навчальних програм з урахуванням зв'язку навчання з майбутнім життям учнів); *навчальний план і викладання* (забезпечення варіативності вибору методів і прийомів навчання, включаючи індивідуалізацію навчання, колективний спосіб навчання, компетентнісний підхід, тьюторство і т.д.); *культура й клімат* (орієнтація як на академічний, так і на емоційний і соціальний розвиток дітей); *зв'язок з іншими програмами* (забезпечення тісного зв'язку із громадою, батьками, соціальними службами, органами охорони здоров'я).

На основі аналізу наукових джерел у розвитку альтернативної освіти в США можна умовно визначити кілька етапів становлення даної освітньої парадигми:

- перший етап (кінець XVI – початок XIX ст.) *фрагментарний* – існування в колоніальній Америці різних можливостей навчання (домашня освіта, приватні школи, парафіяльні школи), доступні тільки для заможних громадян;

- другий етап (30- 90 рр. XIX ст.) *уніфікований* – створення масової загальноосвітньої школи, спроби введення уніфікованої системи освіти, пов'язаної з єдиною системою цінностей, властивих демократичному політичному суспільству і стабільному конституційному устрою;

- третій етап (кінець XIX ст. - початок XX ст.) *прогресивістсько- експериментальний* – створення на протигагу традиційному авторитарному освітньому процесу і традиційним закладам шкільної освіти експериментальних шкіл і нових дидактичних систем (Ф. Паркер, Дж. Дьюї, К. Уошберн, В. Х. Килпатрик, Х. Рагг, Дж. С. Каунтс, В.Х. Боуд та ін.);

- четвертий етап (70-і роки XX ст.) *пошуковий* – активний пошук альтернативних шляхів розвитку освіти США, виникнення поряд з домінуючими авторитарними загальноосвітніми масовими школами альтернативних можливостей навчання (вільні школи, що виникли на основі ліберальної гуманістичної філософії; альтернативні школи, які базувалися на консервативних релігійних і культурних традиціях; школи змішаного типу);

- п'ятий етап (90-і роки. XX ст.) *інноваційно-реформаторський* - визнання на законодавчому рівні політики створення альтернатив у системі середньої освіти; широке розповсюдження альтернативних шкіл для забезпечення якісною освітою етнічних меншин і невстигаючих у традиційній школі учнів;

- шостий етап (кінець XX ст. - початок XXI ст.) *варіативний* – активізація федеральної освітньої політики, орієнтація на ріст соціальної справедливості в освіті; розвиток програм освітнього вибору,

що приводять до поширення нових типів альтернативних шкіл (школи-магніти, чартерні школи, ваучерні програми, домашнє навчання).

Актуальними й діючими на сьогоднішній день є наступні моделі альтернативної освіти США, що сповідують величезне різноманіття підходів до складання навчального плану, процесу навчання і управління школою: школи, що розбудовують унікальні підходи до навчальної програми й навчання (школи Монтезорі; відкриті школи, що беруть початок від британських дошкільних установ; Вальдорфські школи; школи, засновані на теоріях психолога Г. Гарднера; школи Paideia, засновані філософом М. Адлером; вільні школи й школи самостійного навчання, засновані на концепціях англійського педагога А. Нейлла; школи «безперервного прогресу», «школи без стін» і традиційні школи); школи, які прагнуть відповідати особливим потребам та інтересам учнів (школи для підлітків, які стали батьками в неповнолітньому віці, школи для тих, хто кинув навчання в традиційній школі і для профілактики цього явища, школи для відрахованих учнів, школи для ув'язнених, а також школи для талановитих і обдарованих дітей); школи, спрямовані на кар'єрне зростання і поглиблений професійний розвиток учнів (школи мистецтв, школи радіо- і телемовлення, школи охорони здоров'я, юридичні школи, науково-технічні школи, учительські школи й школи, де вивчаються академічні предмети з ухилом на міжнародні проблеми, проблеми полікультурності, охорони навколишнього середовища та ін); школи, спрямовані на експериментальне навчання, часто засновані на ідеях Дж. Дьюї («Школи без стін» де учні вчать на підприємствах, в банках, у судах, музеях, державних установах замість звичайних класів; «Фокс-фаір», де учні навчаються, збираючи й вивчаючи фольклор свого регіону; школи «Навчання відкритих кордонів», де учні вчать в ході експедицій і різних заходів у своїй місцевості); школи, спрямовані на організацію, управління й фінансування (незалежні альтернативні школи; школи всередині шкіл; кластери альтернативних шкіл; комплексні системи альтернативних шкіл; чартерні школи); альтернативні, або факультативні школи (варіюються від шкіл для проблемних підлітків, правопорушників, учнів, виключених з інших шкіл, до шкіл для обдарованих дітей); школи, орієнтовані на кар'єру, або школи з технічним ухилом; контрактні школи; школи-інтернати; виправні школи; фундаментальні школи; школи в школі; полікультурні

школи; школи з поглибленим вивченням предметів; освітні центри; відкриті програми; ваучерні програми; домашнє навчання; інтернет-курси; об'єднані школи й коледжі; місцеві навчальні центри; чартерні школи; магнітні школи [2].

Альтернативна освіта передбачає демократизацію і гуманізацію освіти (варіативність і альтернативність освіти, що дає можливість відійти від традиційної однакової освітньої системи до різноманітності форм і шляхів одержання освіти; відкритість, внутрішня розкутість, що демонструє звільнення від будь-яких догм; плюралізм, що перетворює альтернативну освіту з уніфікованої системи в різноманітну за цілями, змістом, організацією освітнього процесу, педагогічними підходами і технологіями педагогічну систему; самостійність освітніх установ у виборі стратегії розвитку, цілей, змісту, організації й методів роботи, включаючи юридичну й економічну самостійність; право педагогів на творчість, на власний педагогічний стиль, на свободу вибору педагогічних технологій, підручників, навчальних посібників, методів оцінки діяльності учнів і т.д.; право учнів на вибір профілю освіти, на навчання за індивідуальними навчальними планами).

Альтернативна освіта у цілому пропонує безліч стратегій і освітніх доктрин, у рамках яких кожний учень знаходить свій шлях до знань, здобуває власний досвід пізнавальної діяльності й, по суті, творить персональну освіту, яка стає його надбанням.

Список літератури:

1. Роджерс, К. История зарубежной психологии. М.: Наука, 1996. 269 с..
2. Aron, LY & Zweig, J.M. Educational Alternatives for Vulnerable Youth: Student Needs, Program Types, and Research Direction. Washington: D.C, 2003. 190 p.
3. Kleiner, B., Porch, R., & Farris, E. Public alternative schools and programs for students at risk of education failure. Washington: DC: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. 127 p.
4. Raywid, M.A. Alternative Schools: The State of the Art. Educational Leadership. 2004. 52 (1), pp.26-31.
5. Rutherford, R., & Quinn. Special education in alternative education programs. The Clearing House, 2008. № 73(2). P. 79-81.